
SAVODXONLIK DARSLARIDA ALIFBO BILAN ISHLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Elmurodova Zulayxo Abduvaliyevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

1-bosqich magistri

Annotatsiya: mazkur maqolada Savodxonlik darslarida Alifbo bilan ishlashning ahamiyati, zamonaviy o‘qitish metodlari, interfaol texnologiyalarning roli hamda o‘quvchilarning o‘qish va yozish ko‘nikmalarini shakllantirishdagi samarasi tahlil qilinadi. Maqolada Alifbo o‘rgatishning samaradorligini oshirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar va metodik usullar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda savodxonlik ko‘nikmalarini shakllantirishning ahamiyati tahlil qilinadi

Tayanch so‘zlar: Alifbo , savodxonlik, interfaol metod, texnologiya, boshlang‘ich ta‘lim, o‘yin texnologiyalari

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Ma’lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. “Tarbiya qancha mukammal bo‘lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi”, deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo‘lishi uchun esa bu masalada bo‘shliq paydo bo‘lishiga mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi” degan fikrlari harakatni aynan savod o‘rgatish bosqichidan boshlash kerakligini anglatadi.

Savod o‘rgatish davrining dastlabki birinchi haftasi o‘quvchilarni savod o‘rgatishga tayyorlash ushuni ajratiladi, shuning uchun bu davrni alifbegacha bo‘lgan

deb ataladi. Suhbatlarning jonli, ko'rgazmali bo'lishiga alohida e'tibor berish zarur. Suhbat uchun faqat darslikdagi rasmlarning o'zi kifoya qilmaydi, balki uning mazmunini to'ldiruvchi boshqa rasmlardan yoki predmetlarning o'zidan namuna ko'rsatish o'quvchilarning yana qiziqishini orttiradi. Masalan, "Bizning oila" temasida rasm berilgan. Bunda o'qituvchi o'quvchilarning o'z oilalari misolida gap tuzdirish mumkin. O'quvchilar tomonidan gap tuzdirilganda, ularning nutqiga, tovushlarning qanday talaffuz qilishlariga ovozlarini boshqara olishlariga ham e'tibor berish lozim. Alifbegacha bo'lgan davrda o'qituvchi bolalarni dastlab, maktab hayoti, uning ichki tartib qoidalari bilan tanishtiradi, o'quvchilar maktabda, darsda, tanaffuz vaqtida maktabdan tashqari vaqtda o'zlarini qanday tutishlari lozimligi o'rgatiladi, shuningdek maktab va oilada kundalik rejimga ko'nikma hosil qilib, unga odatlantirila boriladi. Bu davrda o'qituvchilar o'quvchilar jamoasini tashkil etishi va har bir o'quvchi shu jamoaning a'zosi ekanligini ular ongiga singdirish, bolalarga jamoa bo'lib ishlashni asosiy tartib qoidalarini o'rgatishi kabi vazifani bajaradilar: o'quvchilarda dars jarayonida partada to'g'ri o'tirish, savol yoki javob berishdan oldin qo'l ko'tarish, hammaga eshitarli qilib, shoshmasdan, tutilmasdan gapirish kabi, kitob va daftarlarni, toptamaslik kabi ko'nikmalarni hosil qila boradi. Bolalar maktab binosi, tevarak atrof bilan tanishtiriladi. Ular o'qituvchining aytganlarini diqqat bilan tinglash, topshiriqlarini o'z vaqtida bajarish, savolga javob qaytarish va savol berishga, o'rtoqlarining javobini tinglashga odatlantiriladi. Ayniqsa, o'quvchilarni o'z vazifalarini tushunib, uning o'z vaqtida to'liq tushunishga odatlanishi, har bir o'quvchiga individual yondashib, ularning o'ziga xos xususiyatlarini savod olishga qanchalik tayyor ekanligini vaqtida aniqlab olish savod o'rgatish darslarining to'g'ri uyushtirilishiga yordam beradi. Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin. Tayyorlov davrida o'quvchilarning nutqiga e'tibor qaratish o'quvchilarning kelajak hayotida muhim rol o'ynaydigan davr hisoblangani uchun ham o'qituvchida ulkan mas'uliyat paydo qiladi. Shuning uchun ham maqolada o'quvchilar savodini chiqarish va nutq o'stirish texnikasiga alohida e'tibor qarattik.

Quyidagi natijalar olindi. Bolalarni dars mashg'ulotlariga qiziqtirgan holda 3 guruhga ajratib olib, "Aralash-quralash" didaktik o'yinini o'tkazildi. Didaktik o'yinda bir o'quvchini sinfxonasidan chiqarib yuborib sinfda qolgan o'quvchilar uchun doskada uch bo'g'inli so'z yoziladi, har bir guruh o'ziga ajratilgan bo'g'inni aytadi. Tashqarida turgan o'quvchi sinfga kirganidan so'ng uchala guruh baravariga bo'g'inlarni aytadi. Doskada turgan o'quvchi diqqat bilan tinglab bo'g'inlarni o'z o'rniga qo'yib so'zlarni topishi zarur.

Bu didaktik o'yin sinf jamoasining 90% o'quvchilarida ijobiy natija ko'rsatdi. O'qituvchi har bir bolaning eshituv, ko'ruv organlaridagi kamchilik, diqqatning tarqoq emasligini sinchiklab o'rganib, ko'ruv va eshituv quvvati zaifroq, shuningdek past bo'yli o'quvchilarni oldingi partalarga o'tqazadi. O'quvchilar gap, so'z, bo'g'in, tovush bilan amaliy tanishtiriladi. Bolalarning eshitishi va so'zlash qobiliyatini mantiqiy fikrlashni o'stirishga doir; shuningdek o'qituvchining ovozigacha ergashib she'rlar yodlash, hikoyachalar mazmunini aytib berish, rollarga bo'lib o'qish kabi mashqlar o'tkaziladi.

Asosiy davr o'qish darslari yangi bilim berish bermasligiga ko'ra quyidagi turlarga ajratiladi:

1. Yangi tovush va harf bilan tanishtiriladigan o'qish darsi.
2. O'rganilgan tovush va harflarni mustahkamlovchi o'qish darsi.
3. Bilimlarni takrorlash, umulashtirish darsi.

Asosiy davr yozuv darslari esa quyidagi turlarga ajratiladi.

1. Kichik harf va bosh harf yoziladigan yozuv darsi.
2. Kichik harflar yoziladigan yozuv darsi.
3. Bosh harflar yoziladigan yozuv darsi

Alifbe sahifalaridagi so'zlarni oldin bo'g'inga bo'lish, so'ng o'qishni mashq qilish yaxshi samara beradi. O'qituvchining namunali o'qishidan sung xor bilan o'qish, yakka o'qishdan shivirlab o'qishdan foydalaniladi. Ayniqsa sekin o'qiydigan o'quvchilar bo'lgan sinflarda xor bilan o'qitish o'qishni tezlashtiradi. Matndagi so'zlarni sinf doskasida bo'g'inlarga bo'lib yozish o'rganilgan harflarni hisobga olgan holda qo'shimcha so'z birikmalari gaplar tuzib yozish va o'qitish usulidan

ham foydalaniladi. Alifbe sahifalarida bo‘g‘in tuzilishi murakkablashib boradi. Shuning uchun o‘qituvchi har bir bo‘g‘in tuzilishining murakabligiga qarab ish usullarini belgilab olishi zarur. Masalan: 3 tovushdan tuzilgan, 4 tovushdan tuzilgan bo‘g‘inlarni o‘qishga o‘rgatish ham o‘ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bunda olam, Mannon tipidagi bo‘g‘inlarda – o-lam, man-non tarzidagi qo‘shimcha chiziqdan, bod-ring, do‘st tipidagi bo‘g‘inga -ring, do‘st tarzidagi qo‘shimcha chiziqlardan foydalaniladi. So‘zlarni o‘qishga o‘rgatishda bo‘lib o‘qitishdan tashqari jadvallar ham yaxshi samara beradi. Har bir o‘qish darsida bo‘g‘in tuzilishi murakkab so‘zlarni o‘qish mashqi o‘tkazilishi lozim. Bu usul o‘quvchilarda o‘qish malakasining takomillashtiruviga yordam beradi. O‘qishga o‘rgatishda so‘zlarni va gaplarni to‘ldirib o‘qish ko‘nikmalarini hosil qilish o‘quvchini gap tuzishga tez fikrlashga yo‘naltiradi. O‘quvchi tushib qoldirilgan harf va so‘zni rasmga qarab topadi, gap mazmuniga mos yoki, mos emasligiga e‘tibor beradi, o‘rtoqlariga nisbatan tez topib o‘qituvchining rag‘batiga sazovor bo‘lishiga intiladi. Alifbe darsligidagi matnlarda turli tinish belgilari ishlatilgan. Ular shularga mos ohang tanlashni, to‘xtash, pauza qilish o‘rinlarini belgilab olishni taqozo etadi. O‘qituvchining tushuntirishi ifodali o‘qish namunasini ko‘rsatishi katta ahamiyatga ega. Ifodali o‘qilgan matngina tushunarli bo‘ladi.

O‘qish darslarida o‘qilgan matnning ongli o‘zlashtirilishiga bog‘liq. O‘quvchi matnda fikr nima haqida borayotganini aniqlasagina uzida shunday xislatlarni shakllantirishga harakat qiladi. Ikkinchidan esa yaxshi inson bo‘lishi uchun o‘qishning zarurligini anglaydi. Ongli o‘qishni ta‘minlashda matn bilan unga ishlangan rasmlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aniqlashtirishga, matn yuzasidan savollar berishga diqqat qaratishi lozim. She‘r, tez aytish, topishmoq, qo‘shiq, maqol, hikmatli so‘zlardan o‘qitish, yod oldirish ham o‘quvchilarning o‘qishga qiziqishini oshiradi, o‘qish malakasini shakllantiradi, xotirasini mustahkamlaydi. O‘qish darslarining uchdan ikki qismi o‘qishni mashq qilishga ajratilishi lozim. Demak; o‘quvchilarni o‘qishga o‘rgatish, ularning o‘qish suratini oshirish, ifodali ongli o‘qish elementlarini shakllantirish, tarbiyalash o‘qish darslarining muhim vazifalari hisoblanadi. Bilish jarayonini faollashtirish hozirgi kunda faqat psixologik

muammo bo'lmay, metodik muammo hamdir. Boshlang'ich sinfning o'ziga hos xususiyati shundaki, bilim berish, uni mustahkamlash, amaliyotga tadbiq qilish bevosita dars vaqtida amalga oshiriladi. Har bir o'qituvchi o'rganilayotgan materialni o'quvchilar tomonidan ongli, puxta, mustahkam o'zlashtirilishini istaydi. O'quvchilarning bilish faoliyatini aktivlashtirish va rivojlantirish ko'p jihatdan

ko'rgazmali vositalardan foydalanishga bog'liq. Savod o'rgatish darslarini muvoffaqiyatli uyushtirish uchun” Elektron doska”, “Smart televizor”, Wordwal -

Create better lessons quicker orqali aralash harflar beriladi, o'quvchilar shu harflardan so'zlar hosil qilishadi, bu o'yin elektron doska orqali o'ynaladi. Har bir harf uchun xudda shu asosida o'quvchilar nutqini o'stirish, ularda topqirlik malakasi rivojlantiriladi.

“Harf terish kartoni”, “Sirli mato” kesma bo'g'in, so'z kartochkalar, til xodisalariga oid nusxalar, mazmunli rasmlar, predmet rasmlari, texnik vositalardan foydalaniladi. Sinfda jamoa bo'lib ishlash, o'rganilgan harflar ishtirokida bo'g'in, so'z, ba'zan gap tuzish va o'qishni mashq qilish uchun “Harf kassasi” bo'lishi shart. Kesma harflar yordamida bo'g'in, bir bo'g'inli so'zlar, ba'zan ikki bo'g'inli so'zlar tuziladi. Kesma harflar yordamida tuzilgan bo'g'in va so'zlarning ustida turli xil ishlar o'tkaziladi, bir harfni boshqasi bilan almashtirib yoki harf, ba'zan bo'g'inning o'rnini almashtirib yangi bo'g'in yoki so'z hosil qilinadi va o'qitiladi, so'zning ma'nosi ustida ishlanadi. Axborot texnologiyalari “Interaktiv doska, ta'limiy dasturlar, audio va video resurslar, QR kodli topshiriqlar orqali darslar yanada qiziqarli va mazmunli tashkil etiladi.

Rasmi alifbo ham o'quvchilarda tovush tanishtirishda juda qilay. Buning uchun albom varag'i olinadi. Uning yuqori qismiga predmetning rangli rasmi yopishtiriladi. Uning tagiga nomi o'rganilayotgan tovush o'rniga nuqta qo'yib yoziladi. Harakatli ko'rgazmaning asosan predmitlarni guruhlash mantiqiy

mashqlarni qiziqarli uyushtirishda ahamiyati katta. U ikki buklangan kartondan tayyorlanadi. Masalan, kartonning ichiga o'rmon qiyofasini tasvirlovchi rasmlar yopishtiriladi. O'rmonda yashovchi hayvonlar orqasiga ip yelimlanib kartonning birinchi betiga yopishtiriladi va uchinchi betiga ip o'tkaziladi. Hayvonlar tilga kirganda ip tortilsa hayvonlar harakatga keladi. Predmet rasmlaridan to'g'ri talaffuzga o'rgatishda ham, tovush va harf bilan tanishtirishda ham foydalaniladi. Texnik vositalarga AKT, Smart televizorlar, electron doskalar kiradi. Masalan: Elektron doskalar orqali harf, bo'g'in, so'z, gap va rasmlar kattalashtirilib ko'rsatiladi. Bolalar talaffuzidagi nuqsonlarni bartaraf etish, nutqni ravon, ifodali bo'lishi uchun magnitofondan foydalaniladi. Alifbe uchun yozilgan tarqatma materiallar ham o'quvchini o'qishga o'rgatishda qulay ta'limiy vosita hisoblanadi. Tajriba darslari natijasida interfaol va o'yinli metodlar qo'llanganda o'quvchilarning o'qish tezligi, tovushni esalb qolish qobiliyati hamda darsga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshib boradi. O'quvchilarning harflarni mustaqil aniqlay olish, so'z tuzish va gap tuzish malakalarini tez egallaydilar.

Har bir inson rivojlanishida, ma'lum bir kasbni egalashda savod chiqarish asosiy omil hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi talim tizimida savod chiqargan va o'z fikrini tasirchan yetkazishda tushunarli, mantiqiy, aniq, ravon nutqqa ega bo'lgan

Kadrlarni tayyorlash kabi masalalar dolzarb bo'lib kelmoqda. Mazkur maqolada shu jihatlarga etibor qaratishga harakat qilindi.

Xulosa qilib aytganda, Alifbo bilan ishlashda zamonaviy usullardan oqilona foydalanish nafaqat savod o'rgatish jarayonini yengillashtiradi, balki kichik yoshdagi o'quvchilarda o'qishga mehr, bilimga ishtiyoq va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi. Savodxonlik darslarida Alifbo bilan ishlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning nutqiy va tafakkur faoliyatini rivojlantiradi. Har bir darsda o'yin, interfaol mashg'ulotlar, multimediya vositalaridan foydalanish o'quvchilarda o'qish va yozishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Shuningdek bu usullar o'qituvchining dars jarayonini boshqarish va nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytiradi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. -Toshkent: O‘zbekiston, 2016. - 56 B.

2.Yusupova M, Interfaol metodlar yordamida savod o‘rgatishning samaradorligi, “Boshlang‘ich ta’lim jurnali” 2024